

A política externa brasileira da década de 1990 como fator de influência na tramitação do projeto de lei n. 2.892/1992 relativo à criação do sistema nacional de unidades de conservação

Gabriela Ranghetti Vegini¹

Maxwell Magno dos Reis²

Luiza Landerdahl Christmann³

[DOI:https://zenodo.org/records/17965854](https://zenodo.org/records/17965854)

RESUMO: Considerando que o conhecimento a respeito dos fatores políticos e históricos de elaboração das políticas públicas é fator relevante para sua mais completa compreensão, este artigo buscou realizar uma análise acerca da tramitação do Projeto de Lei n. 2.892/1992 com o intuito de compreender de que maneira o cenário internacional, juntamente com a postura adotada pelo Brasil através de sua política externa a partir do ano de 1985, influenciou a tramitação do Projeto de Lei n. 2.892/1992 no Congresso Nacional, até a sua respectiva promulgação nos anos 2000, através da Lei n. 9.985/2000. Utilizando-se do método hipotético dedutivo e do método de procedimento histórico, realizam-se análises acerca de marcos importantes que ocorreram antes e durante a tramitação do Projeto de Lei n. 2.892/1992: a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, conhecida popularmente como Rio- 92; o processo de restabelecimento do Regime Democrático no Estado brasileiro após o fim da Ditadura Militar e a adoção, pelo Estado, de uma política externa integradora, a fim de promover interesses nacionais, junto de objetivos internacionais - especialmente no que tange à temática do meio ambiente. Por fim, pode-se notar que fatores externos influenciaram a tramitação legislativa interna do Projeto de Lei 2.892/1992, especificamente pelo fato de que, por meio do cenário internacional, o Brasil, em sua política interna, buscou alinhar-se aos compromissos assumidos perante a sociedade internacional, de modo que a conversão do Projeto de Lei na Lei n. 9.985/2000 reflete diretamente o alinhamento ora citado.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Lei n. 2.892/1992; Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; Política externa brasileira; Redemocratização.

ABSTRACT: This article aims to analyze the legislative process of Bill n. 2,892/1992, to understand how the international context, combined with the stance adopted by Brazil through its foreign policy since 1985 —a year marked by the beginning of the country's redemocratization— influenced the bill's progression through the National Congress, culminating in its enactment in the 2000s as Law n. 9,985/2000. Adopting a hypothetical-deductive method, the article examines key historical milestones that occurred during the bill's trajectory: the United Nations Conference on Environment and Development—

¹ Bacharel em Direito – Centro Universitário Católica de Santa Catarina

² Bacharel em Direito – Centro Universitário Católica de Santa Catarina

³ Doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Docente em regime de 40h na Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul. Líder do Grupo de Pesquisa Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento. Email: luiza.christmann@catolicasc.org.br. <https://orcid.org/0000-0001-7519-7213>

popularly known as the Earth Summit or Rio-92; the reestablishment of the democratic regime in Brazil following the end of the military dictatorship—highlighting the 1988 Federal Constitution as a cornerstone of democratic restoration; and the adoption of an integrative foreign policy aimed at promoting national interests in line with international objectives, particularly in the environmental domain. The findings confirm the hypothesis of external influences on the domestic legislative process of Bill No. 2,892/1992. Specifically, the analysis shows that Brazil, in response to the international context, sought to align its internal policies with the commitments undertaken before the global community. The bill's transformation into Law No. 9,985/2000 directly reflects this alignment.

KEYWORDS: Bill n. 2.892/1992; National Nature Conservation Units System Law; Brazilian external policy; Redemocratization.

1 Introdução

A política externa brasileira foi marcada por um fator primordial no cenário internacional: a forte presença da diplomacia nas relações com outros Estados, especialmente após restabelecimento do regime democrático no país, em 1985.

Foi, também, a partir da data supracitada que o país foi inserido em novos debates globais acerca do meio ambiente, especificamente por deter a maior diversidade do planeta - não sendo à toa ter sido palco da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente, conhecida popularmente como “Rio-92”, já que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro.

Ademais, a legislação brasileira da época era um tanto quanto avançada no que tange à proteção do tema aqui explorado - citando-se, como exemplo, a Constituição Federal de 1988, responsável por deter todo um capítulo destinado ao meio ambiente e suas formas de proteção; bem como, por abordar na legislação pátria um tema tão contemporâneo no cenário internacional.

O presente artigo, por sua vez, por meio do método hipotético dedutivo, utilizando-se do método de abordagem histórico, com técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, buscou observar se a política externa brasileira adotada entre o período de 1985 a 2000, juntamente do cenário internacional e da redemocratização do Brasil, foram capazes de exercer influência quando da tramitação do Projeto de Lei n. 2.892/1992 no Congresso Nacional.

Ainda, utilizou-se como norte para a pesquisa documental, o estudo do dossiê oficial do Estado brasileiro que contém todas as informações pertinentes ao trâmite do Projeto de Lei 2.892/1992, o qual deu origem à legislação mencionada.

Visando uma maior compreensão acerca do tema, este artigo divide-se em 5 tópicos de desenvolvimento. O primeiro, buscou realizar uma análise acerca da redemocratização do Brasil, com ênfase em fatores capazes de reinserir o país como um ator político internacional. Ainda, explorou-se como a globalização influenciou a mudança de postura do Brasil perante o meio internacional, com ênfase na mudança de seu regime político como uma mola propulsora para lançar o Estado na nova configuração mundial.

O segundo, foi dedicado a analisar a política externa brasileira adotada entre as décadas de 1985 a 2000, observando como ocorreu a reintegração do país com o cenário internacional, refletindo a busca pela integração global e adaptabilidade do Brasil frente a um mundo globalizado e pautado por novos ideais acerca da temática ambiental - sendo, pois, o Brasil, um dos proponentes do tema.

Seguidamente, abordou-se acerca da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente - lembrada por muitos como Rio-92 -, expondo como esta se configura como um marco internacional para a proteção do meio ambiente, alinhado ao ideal de desenvolvimento sustentável. Ainda, destaca-se que a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano - conhecida por Conferência de Estocolmo - realizada em 1972, bem como a Conferência de Nairobi - lembrada pelo nome de Estocolmo + 10 -, realizada no Quênia, em 1982, também foram abordadas no decorrer do tópico aqui explorado - notadamente, porque se revelam como antecessoras da Rio-92.

O penúltimo tópico, analisou a tramitação, em si, do Projeto de Lei n. 2.892/1992 frente ao Legislativo Federal, abordando questões referentes aos interesses nacionais junto da necessidade de harmonizar os interesses de desenvolvimento econômico com os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil em âmbito internacional.

Por fim, o último tópico se debruçou em analisar as influências internacionais presentes na tramitação do Projeto de Lei aqui examinado, investigando como compromissos e diretrizes ambientais globais moldaram a postura do Brasil na criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, por meio da promulgação da Lei n. 9.985/2000.

2 Globalização e a redemocratização do Brasil: reconstrução da democracia

interna

A globalização é um fenômeno complexo e multifacetado que envolve a intensificação das interações e interdependências entre países em diversas áreas, como a economia, a cultura, a política e a tecnologia. Embora suas raízes possam ser rastreadas na época das grandes navegações, considera-se que:

iniciou-se no pós-guerra, com a expansão acelerada e ininterrupta da internacionalização da economia, configurada pelo crescimento do comércio e dos investimentos externos, a taxas bem mais altas do que o aumento da produção mundial (PMB - Produto Mundial Bruto). (Rattner, 1995, p. 68)

Posto isso, é necessário evidenciar que por mais que possua um maior enfoque no âmbito econômico, a globalização, segundo Lafer (2018, p. 902), também incentivou a “[...] aceitação generalizada de certos valores, como, direitos humanos e meio ambiente”.

Ainda, a globalização revela-se como algo extremamente complexo e multidimensional, que foi capaz de provocar a integração da sociedade internacional, especialmente “[...] no final do século XX, após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética, que este processo ganhou mais espaço mundialmente.” (Farias, 2020, p. 6).

Além disso, frisa-se que o avanço das tecnologias de comunicação e transporte, juntamente das políticas de liberalização econômica em várias partes do mundo, acabou por acelerar o processo de globalização, sendo ainda impulsionado pela queda de barreiras comerciais, a abertura de mercados e a expansão das multinacionais tornaram-se características marcantes dessa era. Registre-se, também, que

[...] a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. (Farias, 2020, p. 6)

E foi justamente nesse contexto de globalização que o Brasil vivenciou um dos momentos mais importantes de sua história recente: a redemocratização - notadamente porque, com o avanço significativo da globalização perante o mundo do final do século XX, a Democracia surge como o regime político capaz de dialogar com as novas exigências de um mundo interdependente - marcado pela integração

econômica, cultural e tecnológica entre as nações - e de findar os mais variados massacres ocasionados pela Ditadura Militar, que teve início em 1964 e fim de 1985.

Em território nacional, utiliza-se o termo “redemocratização” pelo fato de que houve o restabelecimento da Democracia ao país - enquanto regime político - em detrimento da vigência do Regime Militar, que perdurou cerca de vinte e um anos. Ademais, necessário frisar que

Processos de redemocratização a rigor não têm data para começar e terminar, como sabemos. Fazem-se sem separações rígidas entre um “antes” e um “depois”, e são seguramente particularizados pelas condições concretas em que transcorrem. Justamente por isso, creio ser válido, e mesmo útil, aceitar uma distinção conceitual entre redemocratização e democratização, ou seja, admitir que a recuperação de um status anterior de vida democrática somente se efetiva quando se casa com a abertura de um ciclo superior de construção democrática. A destruição de uma ditadura, a rigor, só se completa quando se consegue dar início à edificação de um regime firmemente comprometido com a democracia, legitimado socialmente e sustentado por uma cultura pública revigorada. (Chauí; Nogueira, 2007, p. 206)

A redemocratização do Brasil foi eternizada quando, em 1985, a Presidência da República voltou a ser ocupada por um membro da sociedade civil - qual seja, a eleição indireta do candidato Tancredo Neves para o cargo máximo do Executivo. Nas palavras de Grandino e Maida (2017, p. 189), “A partir deste ano, a sociedade começa a se organizar na tentativa de eliminar definitivamente os abusos praticados pelos militares.”.

Cite-se, ainda, como marco da redemocratização do país, a promulgação da Constituição Federal de 1988, responsável por dar início ao mais longo período democrático republicano da história do Brasil e conhecida popularmente como “Constituição Cidadã”.

Seu processo de elaboração contagiou a sociedade com a esperança de um futuro melhor e uma sociedade mais justa. A proposta de reorganização social, nela contida, afirmava a importância da democracia, trazendo o instituto da participação popular direta ou por meio de organizações não governamentais em muitos de seus artigos. (Grandino; Maida, 2017, p. 190)

Salienta-se, também, que a Constituição Federal de 1988 foi capaz de solidificar os novos ideais buscados pelo Estado brasileiro, notadamente porque criou as bases para a solidificação do Brasil enquanto líder das relações estadistas dentro da América Latina. Isso, por sua vez, ocorreu pelo fato de que a Carta Magna

Positivou valores, criou um marco normativo da condução da política externa, um sentido de direção. O parágrafo único do artigo quarto diz o seguinte: “a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Trata-se, assim, do reconhecimento do papel da América Latina para a política externa do Brasil [...], levando em conta as especificidades da região. (Lafer, 2018, p. 1147)

Ademais, foi através da redemocratização que o país pode assumir “[...] papel cada vez mais importante nas negociações multilaterais ambientais contemporâneas, em função de sua posição sui generis, como o país mais rico em diversidade biológica do planeta” (Barros-Platiau, 2011, p. 6).

De toda forma, foi a partir do movimento redemocrático que o Brasil foi inserido no cenário internacional - além, é claro, de fatores relativos à postura externa adotada pelo Brasil a partir de 1985 no que tange ao meio ambiente, tendo como norte a utilização de

[...] princípios tradicionais da diplomacia, a saber: responsabilidades comuns, porém diferenciadas, cooperação internacional, direito ao desenvolvimento, soberania, equidade e solução pacífica de conflitos. (Barros-Platiau, 2011, p. 23)

O retorno da Democracia ao Brasil colaborou para que o país pudesse criar uma nova imagem de Estado perante o mundo, buscando alcançar novos horizontes enquanto uma nação ávida por um novo futuro. Por sua vez, foi através da política externa brasileira que a reconstrução da efígie do país pode ser lançada, especialmente no que tange ao fato de ter firmado relações diplomático-comerciais com países árabes, africanos e asiáticos e latinos. Ademais,

É interessante ressaltar que o Brasil passou a cooperar com estes países também em termos estratégicos, como meio de afirmar sua presença autônoma no cenário mundial. Da mesma forma, a atuação brasileira na ONU e nas demais organizações internacionais conheceu um intenso protagonismo, e isto em convergência explícita com o Terceiro Mundo e suas instituições representativas. (Fagundes Visentini, 2022, p. 47)

Por meio das atuações do Brasil dentro da Organização das Nações Unidas em matéria de direitos humanos e ambientais, colaborou-se para formulação da concepção de um mundo com valores universais resguardados por regimes com mais espaços de atuação para potências médias, como o Brasil. E o Brasil buscou construir essa imagem, como potência média respeitadora das normas internacionais (Marques, 2005).

Necessário frisar, também, que a atuação brasileira dentro da ONU foi possível

por meio do retorno da Democracia como regime político vigente no Brasil; bem como, pela globalização, notadamente porque temas ambientais se tornaram mais notórios perante a sociedade global. Assim, a (re)inserção do Estado brasileiro enquanto ator político internacional requisitado perante a sociedade global, consolidou sua atuação estratégica no mundo globalizado do fim do século XX. Como bem destaca Côrtes, “A política externa da Nova República na área dos direitos humanos representa, assim, mais do que uma mera inflexão na linha de atuação da diplomacia brasileira, uma verdadeira inovação” (Côrtes, 2010, p. 245).

Desta feita, observa-se a singular importância do retorno da Democracia ao regime político brasileiro, sendo um dos pilares - juntamente do fenômeno da globalização - para a trajetória do Brasil enquanto um dos Estados mais atuantes no que tange à proteção de temas globais, transformando a política externa do país como instrumento de reafirmação do Estado brasileiro no meio internacional.

3 Política externa brasileira: reintegração ao cenário internacional (1985-2000)

O período entre 1985 a 2000, no que tange a política externa brasileira, foi marcado por profundas transformações, refletindo tanto o contexto global quanto as mudanças internas no Brasil, especialmente a redemocratização.

Além disso, o fim da Ditadura Militar no país foi capaz de solidificar o Brasil como um ator internacional de presença relevante no cenário internacional, haja vista que “[...] a redemocratização foi acompanhada pela adesão quase imediata aos principais regimes de direitos humanos e controle de tecnologia sensível dos quais o Brasil estivera ausente durante a vigência do regime militar (1964-1985)” (Lima, 2005, p. 9).

Esse período, abrangendo os governos de José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, destacou-se pela redefinição do papel do Brasil no cenário internacional e pela adaptação às novas dinâmicas globais, como a globalização e o fim da Guerra Fria.

Aqui, o:

[...] pragmatismo na política externa durante a redemocratização rendeu importantes feitos em prol do interesse nacional. Ao desvencilharem-se do paradigma inicial da ditadura militar, no qual um alinhamento ideológico e político era estabelecido com o eixo-norte, as diretrizes pragmáticas

possibilitaram ao Brasil um incremento nas relações políticas e comerciais com áreas do mundo antes não atendidas, sendo menos importantes as diferenças de concepção política de cada um dos elementos. (Salles Jungm, 2015, p. 122)

O pragmatismo citado, decorre da ideia de que o Brasil precisava se desvincular da dependência criada para com os Estados Unidos da América, a fim de que o país pudesse arquitetar novas parcerias comerciais. Em síntese, visava-se a promoção de “uma relação de interdependência horizontalizada com os países em busca de uma participação mais segura e autônoma no sistema internacional” (Figueira; Vera, 2016, p. 4).

Ademais, insta salientar que

Do ponto de vista externo, ser pragmático referia-se à construção de uma imagem nacional e tomada de decisões por parte dos estadistas brasileiros que buscassem, sobretudo, atingir aos interesses permanentes do Estado, o que afastava, portanto, o espectro de alinhamento automático do governo brasileiro perante a política externa dos Estados Unidos. (Cursini, 2019, p. 241)

Adotou-se também a ideia de um “pragmatismo ecumênico e responsável,” que objetivava moldar suas decisões externas, a partir dos interesses nacionais, possibilitando o fortalecimento de uma política externa dinâmica e participativa. Ainda, segundo Lessa (1998, p. 31), o pragmatismo citado pode ser observado como:

[...] fator de ampliação da liberdade diplomática, a construção do universalismo⁴, desde os seus primórdios, foi temperada por boa dose de pragmatismo, outro elemento característico da práxis diplomática brasileira e fundamental para a compreensão da Política Exterior do Brasil no século XX.

Durante a presidência de José Sarney (1985-1990), a política externa brasileira buscou reposicionar o país no cenário internacional, após anos de isolamento durante a Ditadura Militar.

A abertura no contexto interno corresponderá uma mudança de atitude no plano externo. O Presidente, em estreita sintonia com o Itamaraty, trabalha

⁴ O conceito de universalismo reflete a pluralidade de interesses do Estado e da sociedade, bem como as afinidades históricas e políticas, destacando a importância de diversificar as relações internacionais, ampliar os canais de diálogo e consolidar uma inserção plural no cenário global. VIGEVANI, Tullo; MAURO FAVARON, Gustavo de; RAMANZINI JÚNIOR, Haroldo; ALVES CORREIA, Rodrigo. O papel da integração regional para o Brasil: universalismo, soberania e percepção das elites. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 51, n. 1, p. 5-27, jan./jun. 2008. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35811693001>. Acesso em: 22 nov. 2024.

para transformar as oportunidades internas em possibilidades externas. Já em 1985, o Brasil adere aos acordos internacionais sobre direitos humanos. (Côrtes, 2010, p. 235)

A ênfase da política adotada por Sarney pautou-se na construção de uma imagem de nação comprometida com a paz, a democracia e os direitos humanos, visto que o “Governo Sarney incorporou a democracia como um dos pilares sobre os quais repousa a política externa brasileira.” (Côrtes, 2010, p. 241).

Nesse contexto, o Brasil começou a reforçar sua atuação em temas como desarmamento, preservação do meio ambiente e Cooperação Sul-Sul (CSS)⁵.

Com a chegada de Fernando Collor ao poder Executivo (1990-1992), o Brasil passou a promover uma abertura econômica sem precedentes, buscando uma maior inserção na economia global, visto que

A ascensão de Fernando Collor de Mello, em 1990, aprofundou as tendências iniciadas no final do governo Sarney, fosse ao sentido de implementar a política de liberalização econômica prevista na Rodada Uruguai do GATT, além de também eliminar “contenciosos” com os Estados Unidos, fosse em questões comerciais, de segurança internacional e, ainda, de retorno do país aos círculos financeiros internacionais, situação que havia sido agravada pela adoção de moratória em 1987 (Mattos, 2011, apud Casarões, 2011).

A liberalização comercial e financeira foi acompanhada por uma diplomacia voltada para a integração do país em fóruns econômicos internacionais, como o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), que posteriormente evoluiria para a Organização Mundial do Comércio (OMC). Collor também se destacou por sua participação em conferências ambientais, como a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, que sublinhou o compromisso do Brasil com questões ambientais globais.

Seguidamente, no governo de Itamar Franco (1992-1995), que sucedeu a Collor, a continuidade das políticas de abertura econômica e a ênfase na integração regional marcaram a política externa brasileira. Franco consolidou o Mercado Comum do Sul (Mercosul), o bloco econômico regional que se tornaria uma peça-chave na estratégia de inserção do Brasil no cenário internacional. A política externa também se concentrou em fortalecer relações com países vizinhos e ampliar a presença do Brasil em fóruns multilaterais.

⁵ A Cooperação Sul-Sul é definida pelas Nações Unidas como um processo em que dois ou mais países em desenvolvimento buscam atingir objetivos comuns ou individuais por meio do intercâmbio de experiências, conhecimentos, habilidades e recursos. (UNICEF). Cooperação Sul-Sul: parcerias globais para assegurar os direitos de cada criança e cada adolescente em todo o mundo. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/cooperacao-sul-sul>>. Acesso em: 29 set. 2023

Finalmente, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o Brasil, segundo Cintra, Oliveira e Vigevani (2003, p. 61), buscou

[...] substituir a agenda reativa da política externa brasileira, dominada pela lógica da autonomia pela distância, que prevaleceu na maior parte do período da Guerra Fria, por uma agenda internacional proativa, determinada pela lógica da autonomia pela integração.

Essa abordagem visava ampliar o poder de controle do país sobre seu destino e resolver problemas com uma adesão ativa à elaboração das normas internacionais. A política externa foi marcada por uma ênfase na cooperação e na busca de melhores relações bilaterais.

Além disso, o “Mercosul seria prioritário na agenda brasileira por constituir uma proposta inédita na América do Sul e, ao mesmo tempo, ter caráter de regionalismo aberto, sem exclusões” (Cintra; Oliveira e Vigevani, 2003, p.5). Dessa forma, através da adoção da estratégia de "regionalismo aberto", FHC – como é popularmente conhecido - possibilitou ao Brasil aderir às normas internacionais ao mesmo tempo que buscava - através dessa estratégia e o acatamento de normas do cenário internacional -, fortalecer sua posição como um ator significativo no cenário global.

Assim, denota-se que de 1985 a 2000, o Brasil se destacou e consolidou-se como um ator relevante no cenário político internacional, aproveitando o contexto de redemocratização para redefinir sua atuação externa. A participação ativa em conferências globais⁶, a adesão a tratados e o apoio estratégico a países emergentes foram elementos-chave de uma diplomacia voltada para os direitos humanos, cooperação multilateral e desenvolvimento sustentável.

A política externa brasileira nesse período refletiu a busca por autonomia e projeção global, consolidando o Brasil não apenas como um expoente representante das demandas do Sul Global, mas também como um vanguardista ao que tange às leis ambientais. O país se destacou por realizar diversas legislações voltadas à proteção ambiental, incluindo a criação da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Assim, ao se posicionar como um líder nas iniciativas de sustentabilidade, contribuindo para a agenda ambiental mundial, o Brasil ampliou internacionalmente o seu prestígio.

⁶ No próximo capítulo, será realizada uma análise mais detalhada sobre a Rio 92, abordando seus desdobramentos e implicações no contexto nacional e internacional. Por essa razão, opta-se por não se aprofundar no tema neste capítulo.

4 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento

Reflexões acerca da questão ambiental permeiam a sociedade global, enquanto uma preocupação, desde meados do século XX. Aqui, os avanços da Revolução Industrial, permeados pelo excessivo uso de petróleo enquanto matéria-prima, podem ser citados como fatores que extrapolaram fronteiras nacionais, colaborando para a necessidade de uma ação coordenada da sociedade internacional.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, conhecida popularmente como Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, na Suécia, é tida como um dos reflexos do início da formulação de um pensamento crítico acerca da temática ambiental - revelando-se, pois, como “[...] a primeira conferência preparada pelas Nações Unidas para debater temas pertinentes à degradação ambiental.” (Sobrinho, 2008, p. 10)

Além disso, a Conferência fundamentou a necessidade de internacionalização de debate acerca dos problemas relacionados ao meio ambiente, revelando -se como um marco histórico global no cenário político mundial e direcionando o foco dos Estados para questões ambientais.

Essa nova visão culminou com proposições que demandaram o engajamento comprometido dos Estados, com a cooperação internacional em matéria de meio ambiente, resultando em uma nova ordem incorporada no seio do sistema jurídico nacional dos Estados, gerando verdadeiro Direito Ambiental. (Passos, 2009, p. 1)

Assim, ao inserir a questão ambiental na agenda política das nações envolvidas na Conferência de Estocolmo, esta também colaborou para uma incipiente formulação do chamado Direito Internacional do Meio Ambiente, propiciando a realização de acordos internacionais acerca da temática aqui explorada.

Seguidamente, realizou-se a Conferência de Nairóbi, no Quênia, conhecida como Conferência Estocolmo+10, a qual teve como marco simbólico a criação da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ainda, realizou-se “[...] um balanço do programa proposto em Estocolmo, assim como uma avaliação geral das condições ambientais em nível mundial, chegando-se a um quadro pouco otimista quanto à implementação de ações concretas que tivessem alterado de forma positiva

a situação.” (Dias, 2007, p. 11).

Dez anos depois, como forma de dar continuidade ao compromisso assumido na Suécia e no Quênia, a Organização das Nações Unidas - ONU -, junto da sociedade internacional, reconheceu a necessidade da promoção de novas discussões acerca da temática ambiental - culminando, pois, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), popularmente conhecida como Rio-92 ou Eco-92, realizada no Rio de Janeiro em 1992, após vinte anos da Conferência de Estocolmo, de 1972, realizada na Suécia.

Através da Rio-92, foi capaz de se reconhecer “[...] a insustentabilidade do modelo de desenvolvimento então vigente, e o desenvolvimento sustentável passa a ser visto como um modelo novo a ser buscado [...]” (Patriarcha-Graciolli, 2015, p. 70). Contudo, necessário realizar um adendo importante: o debate acerca da implantação de modelos de desenvolvimento sustentável iniciou-se em anos anteriores, especialmente em 1987, quando houve a elaboração do Relatório de Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, através da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Humano.

Quanto ao cenário internacional, em 1983, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Humano, tendo sido designada como presidente a então a Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland (Japissu; Guerra, 2017, p. 1889).

O relatório “Nosso Futuro Comum” forneceu os lineamentos e os indicadores preparatórios para a Conferência Rio-92, abordando as bases para a inserção do desenvolvimento sustentável na construção dos textos dos diversos documentos firmados e compromissos assumidos pelos Estados que participaram da reunião de Cúpula e para aqueles que assinaram os acordos nos tratados aprovados (Japiassú; Guerra, 2017).

Retornando à Rio-92, enfatiza-se que o termo “desenvolvimento sustentável” foi consolidado enquanto um objetivo a ser alcançado pela sociedade internacional. Ademais, líderes de cerca de 180 países e representantes de 1400 Organizações Não Governamentais - ONG's

[...] reafirmaram a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 1972, com o espírito de parceria global e perspectivas de novos níveis de cooperação internacional entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e indivíduos, com vistas a respeitar e a proteger a integridade do sistema global de meio ambiente,

adotando valores comuns, proclamando que os seres humanos têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza, afirmando que os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento Sustentável. (Japiassú, Guerra, 2017, p. 1889)

A Rio-92 representa um marco simbólico em nível mundial, concedendo um caráter antropocêntrico à Conferência e destacando a importância do homem enquanto figura capaz de modificar a realidade social na qual esteja inserido. O caráter antropocêntrico da Rio-92, assim como a abordagem abrangente de seu tema, exigindo, para a consecução de metas, a participação de todos os atores societários, permeia a Agenda 21 e é ressaltado logo no início da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Esta, em seu preâmbulo, define o objetivo da Conferência de promover “uma nova e justa parceria global por meio do estabelecimento de novos níveis de cooperação entre os estados, os setores chaves da sociedade e os indivíduos”, levando em conta “a natureza interdependente e integral da Terra, nosso lar”. (Lindgren-Alves, 2018, p. 80)

Destaca-se, ainda, que a Rio-92 foi capaz de firmar a ideia da necessidade de preservação ambiental enquanto uma luta social global, destacando a necessidade de um comprometimento coletivo ajustado a fim de garantir um futuro sustentável e sadio para as presentes e futuras gerações. No mais,

O Brasil teve ativa participação durante o processo preparatório – e durante a própria Conferência – nas negociações dos cinco documentos que seriam assinados no Rio, nos quais tinha profundos interesses envolvidos por sua circunstância excepcional de País que reúne, por si só, quase toda a agenda ambiental: poluição, florestas, pesca, população, pobreza, biodiversidade, desertificação e seca, recursos do solo, recursos hídricos, resíduos tóxicos, emissões, todos os temas acabavam sendo importantes para o País. (Lago, 2006, p. 163)

Dessa forma, diante do exposto, nota-se que foi através da Rio-92 que o Brasil pode reformular sua imagem de um Estado defensivo - e, até mesmo, refratário -, no que tange ao debate ambiental, tornando-se protagonista internacional em questões ambientais - o que, diretamente, colaborou para que as legislações nacionais acerca da temática pudessem ser elaboradas, propostas e devidamente promulgadas.

O legislativo interno necessitava ser um espelho do que se almejava no meio externo - sendo a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação um de seus

reflexos primordiais, divulgando o compromisso do Brasil com os acordos firmados na Rio-92 e com o desenvolvimento sustentável.

5 O Projeto de Lei n. 2.892/1992 e seu trâmite no Congresso Nacional

Atualmente, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - Lei do SNUC, 9.985/2000 -, é tida como um dos grandes marcos legislativos da história do Brasil - notadamente, porque se configura como um importante mecanismo de proteção de territórios responsável por ordenar, entre as esferas federal, estadual e municipal a gestão e implantação de Unidades de Conservação.

Nas palavras de Medeiros, (2005, p. 56), o Sistema “[...] marca uma importante modificação na estrutura de grande parte das áreas protegidas brasileiras [...], definindo critérios mais objetivos para a criação e gestão dessas áreas”.

Ademais, a promulgação da Lei n. 9.985/2000 é também um marco simbólico do asseguramento do que preceitua o artigo 225 da Constituição Federal, especialmente no que tange ao fato de que somente por meio de ato do Poder Público é que Unidades de Conservação serão criadas.

Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (Brasil, 1988)

Destaca-se, também, que até a década de 1970, não havia no ordenamento jurídico do Brasil, um sistema integrado de leis voltadas à proteção ambiental - mas, sim, uma série de regramentos altamente acomodados perante as situações que vinham a ocorrer acerca da temática ambiental. Segundo Fretta (2023, p. 22), “Os maiores expoentes de tal época foram, sem via de dúvidas, a Lei de Proteção à Fauna, as Resoluções do CONAMA e o Código Florestal de 1965 [...]”.

Entretanto, visando sanar o imenso vazio jurídico existente no ordenamento brasileiro, a Administração Pública Federal, igualmente na década supracitada, objetivou realizar a criação de um sistema padrão capaz de abarcar toda a extensão territorial do país - visando, além de nortear nacionalmente a matéria ambiental, projetar-se ao mundo como um Estado emergente competente para se adequar às

novas perspectivas internacionais.

Hoje poucos sabem que o primeiro planejamento do sistema de unidades de conservação para o país foi efetuado nos anos 1970 pelo então IBDF [...], tendo sido aprovado pelo governo e publicado oficialmente em 1979. Chamava-se “Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil”. (Medeiros, 2011, p. 23)

Contudo, mesmo com uma série de investimentos e estudos voltados ao tema, a questão ambiental foi sendo deixada de lado - especialmente pelo fato de que o regime político da época, Ditadura Militar, priorizou o ideal do “nacional-desenvolvimentismo” em detrimento da preservação do meio ambiente.

Entretanto, necessário destacar que mesmo quando finda a Ditadura Militar, o quadro brasileiro acerca da questão ambiental se agravou significativamente após a promulgação da Constituição Federal em 1988, notadamente porque tanto os Estados, como os Municípios, passaram a legislar livremente acerca da temática, criando e inovando em regimes jurídicos próprios. Assim,

Em 1988, o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF encomendou à Fundação Pró-Natureza – FUNATURA, uma ONG com sede em Brasília [...] uma avaliação crítica das categorias de UC então existentes e a elaboração de um anteprojeto de lei instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. A tarefa, na verdade, era parte de um projeto mais amplo, previsto no Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA, de revisão e atualização do Plano do Sistema de UC de 1979/82. (Mercadante, 2001, p. 3).

Dessa forma, observa-se que a elaboração e promulgação de uma Lei, nos moldes do que hoje é a Lei n. 9.985/2000, já era prevista como forma de atualização legislativa na década de 1970. Assim, a Fundação Pró-Natureza realizou a elaboração de um anteprojeto de lei que, posteriormente, foi analisado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e, após, encaminhado ao Congresso Nacional - que a promulgou apenas nos anos 2000.

Enfatiza-se, ainda, que

O projeto de lei encaminhado ao Congresso pelo presidente Fernando Collor de Mello, em maio de 1992, adotava uma orientação claramente preservacionista, inspirada em um modelo de unidade de conservação preocupado unicamente com o valor das espécies e ecossistemas e com a perda da biodiversidade em si, sem se atentar para as exigências e

necessidades humanas concretas, e sem nenhuma referência à perda para a qualidade de vida das pessoas. (Santilli, 2005, p. 73)

Aqui, há de se verificar que uma série de embates legislativos surgiram em decorrência da defesa de ideais: alguns entendiam que o viés a ser adotado pelo Projeto de Lei deveria ser o preservacionista - que defende uma preservação imersiva do meio ambiente, isolando-o, sem possibilidade de interferência humana - e, outros, que o ideal conservacionista deveria ser adotado - defendendo uma concepção integrada entre homem e meio ambiente.

Entretanto, o viés que foi adotado pela Lei, quando de sua promulgação, foi o socioambientalista, uma vertente ideológica que foi construída

[...] a partir da idéia de que as políticas públicas ambientais devem incluir e envolver as comunidades locais, detentoras de conhecimentos e de práticas de manejo ambiental. Mais do que isso, desenvolveu-se a partir da concepção de que, em um país pobre e com tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve promover não só a sustentabilidade estritamente ambiental – ou seja, a sustentabilidade de espécies, ecossistemas e processos ecológicos – como também a sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir também para a redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como justiça social e equidade. (Santilli, 2005, p. 14)

O viés socioambientalista, por sua vez, revela-se como uma criação tipicamente brasileira - haja vista que, na compreensão de Juliana Santilli (2005), decorre da notória e significativa aproximação de movimentos sociais com movimentos ambientais -, responsável por articular a composição de políticas públicas em matéria ambiental, sob a perspectiva de que a biodiversidade requer, também, a manutenção da sociobiodiversidade. No mais,

O socioambientalismo aparece como um amálgama inovador no plano da problemática ambiental ao conjugar fatores técnicos em seu contexto social, econômico, cultural, ético e político. Valoriza os saberes populares em sua relação com o meio ambiente, implicando em uma releitura do Direito Ambiental. (Marques Júnior, 2019, p. 402)

No decorrer da tramitação do Projeto de Lei n. 2.892/1992, alguns parlamentares adotaram o supracitado viés, como o Deputado Federal pelo Estado de São Paulo Fábio Feldmann e o Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro Fernando Gabeira - o que, registre-se, está devidamente documentado através do

dossiê oficial do governo brasileiro acerca do Projeto de Lei supracitado.

Em relação aos trabalhos de Feldmann, o parlamentar tornou-se relator do anteprojeto de lei do SNUC, na Câmara dos Deputados, após a redistribuição do Projeto de Lei. O Deputado, por sua vez, realizou uma série de modificações no anteprojeto encaminhado pelo então Presidente da República, Fernando Collor de Mello, abordando o viés socioambientalista em sua reforma, justificando-se na medida em que

[...] o Projeto [2.892/92], na forma proposta, padece os efeitos de uma concepção envelhecida sobre o significado e o papel das unidades de conservação, concepção esta que tende a desconsiderar as condições específicas de países pobres como o nosso, e que vêm sendo paulatinamente revista e atualizada no mundo todo. Na perspectiva tradicional, criar uma unidade de conservação significa, em essência, cercar uma determinada área, remover ou - alguns diriam -, expulsar a população eventualmente residente e, em seguida, controlar ou impedir, de forma estrita, o acesso e a utilização da unidade criada. A preocupação básica, quase exclusiva muitas vezes, é com a preservação dos ecossistemas. [...] Consequentemente, as populações locais são encaradas com desconfiança, como se fossem uma ameaça permanente à integridade e aos objetivos da unidade, o que, nessas circunstâncias, isto é, nessa situação de isolamento e confronto, acaba se tornando verdade. A sociedade local, alijada do processo, sem possibilidades de participação e decisão - o que lhe permitiria conhecer e compreender melhor o significado e a importância de uma unidade de conservação -, percebe a intervenção do Poder Público como sendo um ato violento, autoritário, injusto e ilegítimo, e assume uma atitude de resistência, discreta algumas vezes, ostensiva outras. (Mercadante, 2001, p. 5)

Ora, depreende-se do exposto, que a proposta original do Projeto de Lei pautava-se em uma visão estritamente preservacionista, excluindo as comunidades locais da participação como parte fundamental do processo, em si, da gestão das Unidades de Conservação - minando, assim, a própria legitimidade destas. Ademais, revelou-se como uma perspectiva aquém da realidade de um Brasil em desenvolvimento - o que, novamente, colaborou para que o viés socioambientalista ganhasse força nos debates legislativos em torno do Projeto de Lei n. 2.892/1992.

Observa-se que o conhecimento de Feldmann acerca do tema proposto é extremamente significativo e complexo - não sendo à toa que viesse a chamar atenção de órgãos governamentais, sendo convidado pelo Governo do Estado de São Paulo para presidir a Secretaria de Meio Ambiente do Estado.

Assim, Feldmann deixa vago o cargo que ocupou dentro da Câmara dos Deputados, dando espaço para que em 1995 entre em cena como novo relator o Deputado Fernando Gabeira (Mercadante, 2001) - que, por sua vez, tomou como

ponto de partida os ideais já adotados por Feldmann. Contudo, foi mais além, promovendo mudanças de cunho social no texto do projeto. A propósito:

[...] 1. As unidades de conservação devem ser concebidas e administradas como parte de um processo mais amplo de ocupação racional e de desenvolvimento social e econômico regional, desempenhando o papel vital que lhes cabem nesse processo. As unidades devem ser implementadas com o efetivo propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das gerações presentes e futuras. 2. A despeito do fato de que a responsabilidade pela gestão das unidades de conservação deve caber a um órgão público, isso não significa que o manejo deva ser feito exclusivamente por este órgão. Pelo contrário, a conservação do patrimônio natural é um compromisso de todo o país, de toda a sociedade e de toda a população, pois, a rigor, o proprietário das áreas protegidas não é o órgão responsável por sua administração, mas todo o povo. Isto deve induzir a uma estratégia de coparticipação das instituições públicas, das ONGs e das comunidades humanas no manejo dessas áreas. (Mercadante, 2001, p. 10)

As novas concepções trazidas por Gabeira incorporaram ao texto do Projeto de Lei um foco social e participativo, incluindo dinâmicas humanas como fatores a serem levados em consideração no que tange à gestão das Unidades de Conservação - reforçando, novamente, a presença do viés socioambientalista no texto legal e, também, acalorado as discussões em torno do viés adotado e, aos poucos incorporado pelo texto legislativo - haja vista que muitos parlamentares ainda estavam desconfiados acerca do ideal abordado.

Contudo, necessário enfatizar que em sua versão final, a Lei do SNUC foi capaz de abranger uma série de posicionamentos, já que foi capaz de estabelecer “[...] a definição de 12 categorias de unidades de conservação, reunidas em dois grandes grupos: as unidades de proteção integral e as de uso sustentável.” (Foli; Faria, 2000, p. 21).

Assim, observa-se que as contribuições relativas ao texto legal foram significativamente variadas. Entretanto, àquelas pertinentes a emendas parlamentares ganham um enfoque maior: em 30/08/1996, 104 emendas parlamentares foram apresentadas ao Projeto de Lei, após sua ida à Câmara dos Deputados.

Nomes como Osmir Lima, Ivan Valente, Gilney Viana, Celso Russomano e Laura Carneiro – Deputados Federais envolvidos com a causa ambiental e que se preocuparam, também, com a presença social na Lei, em si, também merecem o devido reconhecimento. Destaca-se, ainda, que as informações aqui expostas

decorrem de pesquisas realizadas no dossiê oficial do governo brasileiro, utilizado como fonte para a compreensão dos debates ocorridos no decorrer da tramitação do Projeto de Lei n. 2.892/1992.

Seguidamente, com as devidas alterações realizadas, o Projeto de Lei n. 2.892/1992 foi encaminhado ao Senado Federal somente em 1999 - destacando-se, aqui, o longo período de tempo que o Projeto de Lei permaneceu na Câmara.

Dessa forma, após cerca de dez anos de tramitação e uma série de debates parlamentares, o Projeto de Lei n. 2.892/1992 foi finalmente aprovado, resultando em sua conversão na Lei n. 9.985/2000 em 18 de julho de 2000. Ademais, necessário destacar que,

[...] a primeira e grande virtude da Lei foi juntar e ordenar todos os textos legais e as melhores práticas em um só, coerente e de fácil entendimento. A segunda foi dar peso de lei a questões importantes que ainda não tinham esse nível, como no caso do apoio financeiro que as unidades de conservação devem receber de empreendimentos que têm impacto ambiental na região onde se localizam. (Medeiros; Araújo, 2023, p. 32)

Ainda, foi através da Lei do SNUC que o Brasil passou a deter um sistema integrado no que tange às unidades de conservação, englobando legislações até então dispersas em um sistema federativo. Revela-se, ainda, como um marco legislativo da história do Congresso Nacional, sendo responsável por conceder um novo paradigma às Unidades de Conservação do Brasil, especialmente no que tange à adoção do viés socioambientalista em uma Lei tão essencial para o ordenamento pátrio.

6 Influências internacionais na tramitação do Projeto de Lei n. 2.892/1992

A década de 1990 foi um período de significativa reformulação na política externa brasileira, especialmente motivada pela redemocratização ocorrida em 1985. Essa nova postura do Brasil no cenário internacional teve um impacto direto não apenas na postura adotada pelo país frente ao cenário político internacional, como também na política doméstica, visto que por conta dos compromissos firmados internacionalmente, fomentou-se a necessidade de normas voltadas para âmbitos anteriormente marginalizados, como é o caso das políticas ambientais.

Neste percurso, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 - popularmente conhecida como Rio-92 -, representou um marco importante para a política ambiental brasileira, visto que durante esse evento, o Brasil não apenas buscou apresentar uma imagem positiva e demonstrar seu compromisso com a redução das taxas de desmatamento, como também procurou se reestabelecer como um ator político importante diante a comunidade internacional. Ainda, “a crescente pressão internacional no que dizia respeito à proteção ambiental” (Dhenin, 2016, p. 3) foi percebida pelos militares - que ainda faziam parte do Poder Executivo devido a transição de poder entre eles e os civis – como uma ameaça à soberania nacional, levando a uma mudança na narrativa em torno da proteção ambiental.

Além disso, a década de 1990 foi marcada por um importante ativismo socioambiental, personificado na figura de Chico Mendes, que se destacou na luta contra o desmatamento da Amazônia e pelos direitos dos seringueiros. Ele, segundo a World Wide Fund for Nature (WWF), desempenhou um papel fundamental ao buscar que suas reivindicações recebessem atenção não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional. Seu assassinato em 1988 tornou-se um marco de conscientização global, gerando pressões significativas sobre o Brasil para implementar políticas ambientais mais rigorosas. O ativismo de Mendes, aliado ao crescimento da mobilização internacional em torno das questões ambientais, fortaleceu o apelo por legislações que protegessem o meio ambiente e por sanções mais duras contra aqueles que causassem danos ao meio ambiente, criando assim um contexto propício para o legislativo produzir leis que visassem estruturar e proteger o meio ambiente.

Conectando-se a esse contexto, embora o dossiê do Projeto de Lei n. 2.892/1992 (Brasil, 1992), que compila os documentos e atos realizados ao longo de dez anos de tramitação, não mencione diretamente a influência da Rio-92 ou a pressão internacional existente, é possível observar que já havia um fomento para a criação de legislações voltadas à proteção ambiental. Isso é evidenciado pela análise de Mercadante (2001, p. 3), que descreve como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) não apenas encomendou à Fundação Pró-Natureza (Funatura) a revisão e atualização do Plano do Sistema de Unidades de Conservação, mas também, em colaboração com organizações não governamentais,

apresentou anteriormente dois projetos que acabaram sendo recusados.

Assim, tem-se a elaboração de um anteprojeto de lei pela Fundação Pro Natura, que fora analisado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) pelo CONAMA e, após, encaminhado ao Congresso Nacional, que a promulgou apenas nos anos 2000.

Com o devido Projeto de Lei n. 2.892/1992 já em tramitação, extrai-se do parecer emitido, no ano de 1999, pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados uma longa exposição acerca da necessidade de uma legislação que instituísse e regulasse as Unidades de Conservação, sendo que essa trazia como argumento de autoridade documentos produzidos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, da União Internacional para a Conservação da Natureza - UICN e do World Wide Fund for Nature – WWF, demonstrando assim o alinhamento da política doméstica com as demandas internacionais (Brasil, 1992).

Dessa forma, a crescente participação do Brasil na agenda ambiental internacional na década de 1990 foi marcada pela “[...] Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, e a construção do Ministério do Meio Ambiente” (Garcia da Silveira, 2021, p. 1), eventos que reforçaram o alinhamento do Brasil com as expectativas globais de desenvolvimento de uma política ambiental mais robusta e embasada.

Ainda, é através da Lei n. 9.985/2000 que se tem a ascensão da institucionalização de uma agenda nacional voltada para a temática ambiental, demonstrando como a legislação se referencia como uma política pública de Estado, especialmente ao se levar em consideração que

Políticas públicas são princípios norteadores da ação do Poder Público, e são diretrizes, procedimentos e regras que determinam as relações entre o Estado e os atores sociais a que se destinam as aplicações de recursos públicos e os benefícios sociais, concretizados em programas, financiamentos e leis que traduzem a natureza e as prioridades de determinado regime político (Torrens, 2013, p. 189).

A promulgação desta lei evidencia a capacidade do Estado brasileiro de transformar diretrizes constitucionais e compromissos internacionais em ações concretas de proteção ambiental, firmando assim o SNUC como uma política pública essencial e objetiva no que tange à efetivação do direito constitucional ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado. Trata-se assim de um avanço democrático, alavancando ainda a criação e implementação de políticas correlatas.

Insta salientar ainda que, através do SNUC ocorre a organização de um sistema de Unidades de Conservação, criando um modelo participativo que envolve diferentes atores sociais na gestão ambiental, valorizando a justiça social e a equidade intergeracional. Por fim, sua articulação com outras políticas públicas e o fortalecimento de instituições como o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o ICMBio demonstram um avanço significativo na construção de um sistema nacional de governança ambiental, alinhado às exigências globais e às peculiaridades do contexto brasileiro.

Portanto, a análise das influências internacionais na tramitação do Projeto de Lei n. 2.892/1992 revela que a pressão e os compromissos internacionais firmados pelo Brasil nesse período foram fatores determinantes na elaboração do projeto. A atenção internacional voltada para o Brasil como anfitrião da Rio-92 exerceu pressão política adicional sobre o processo legislativo interno, incentivando a adoção de políticas ambientais mais robustas e embasadas. Assim, a hipótese de que a influência externa foi um fator determinante na tramitação do projeto é plausível, uma vez que a nova política externa do Brasil, alinhada com as demandas internacionais, moldou a trajetória legislativa em direção à criação da Lei do SNUC.

Esse cenário de influência mútua evidencia que

Na perspectiva do governo, o fim a ser alcançado, no contexto da autonomia pela integração, era uma agenda proativa, segundo a qual o país deveria ampliar o poder de controle sobre o seu destino. Assim, a política externa viria contribuir para a resolução da agenda interna de desenvolvimento e de crescimento, ajudando a superar os problemas sociais. (Cintra, Oliveira e Vigevani, 2003, p.37)

Dessa forma, o processo legislativo que resultou na Lei do SNUC não se limitou a uma iniciativa interna, mas refletiu diretamente a pressão diplomática e os compromissos firmados com tratados e convenções internacionais - como os acordos estabelecidos na Rio-92. Contudo, o viés socioambientalista adotado pela lei evidencia que, apesar dessa pressão externa, o Brasil conseguiu elaborar normas alinhadas às necessidades específicas de sua realidade socioambiental, evitando, assim, a mera reprodução de legislações concebidas para agradar sociedade internacional, garantindo medidas com maior efetividade e relevância local.

Portanto, o período analisado confirma que a política externa brasileira foi

decisiva para que o país se posicionasse como um vanguardista em legislações ambientais, consolidando-se como um ator político relevante e engajado na agenda ambiental internacional, comprovando assim a influência ocorrida por parte da política externa para o fortalecimento de leis voltadas para a proteção ambiental em resposta à pressão externa destaca como o Brasil soube instrumentalizar esse cenário para fortalecer sua imagem e efetivar legislações consistentes e de impacto global.

7 Conclusão

O presente artigo buscou explorar as complexas interações entre a formulação da política ambiental brasileira, a partir de 1985, e as influências decorrentes da pressão externa e do contexto internacional, enfatizando a tramitação e aprovação do Projeto de Lei 2.892/1992, que posteriormente deu origem à Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei do SNUC).

Este estudo evidenciou que, embora o dossiê do projeto não contenha registros explícitos sobre pressões internacionais diretas, a política ambiental brasileira deste período revela a conformação de um processo legislativo fortemente influenciado pelo cenário global e por acordos multilaterais. As demandas internacionais, ao mesmo tempo sutis e onipresentes, orientaram o Brasil a estabelecer compromissos normativos que viabilizassem uma participação ativa nas agendas globais de sustentabilidade e conservação ambiental.

A análise da política externa brasileira durante o governo Fernando Collor de Mello permitiu identificar uma significativa reconfiguração das relações exteriores, marcada pela busca de uma inserção econômica em mercados globalizados e por uma postura de abertura e adequação às pautas emergentes nas discussões ambientais internacionais. Essa reorientação, ainda que motivada, em grande medida, por necessidades econômicas, foi igualmente permeada pela adoção de um novo compromisso com a preservação ambiental, como parte do esforço de reposicionamento do Brasil entre as nações de destaque na cena global.

Nesse contexto, confirma-se a hipótese levantada no início deste estudo. Embora a tramitação e aprovação do projeto tenham sido influenciadas pelo cenário internacional, a Lei do SNUC reflete uma adaptação criteriosa às necessidades específicas do contexto socioambiental brasileiro. Tal característica demonstra que,

embora as diretrizes globais tenham orientado o processo legislativo, o Brasil soube transformar essas diretrizes em normas que dialogassem com a realidade local, evitando a simples reprodução de padrões externos e garantindo maior eficácia na implementação das medidas de conservação.

Assim, a promulgação da Lei do SNUC atesta não apenas a relevância das pressões internacionais, mas também a capacidade do Brasil de integrar compromissos globais à sua legislação de forma a atender tanto às exigências internacionais quanto às peculiaridades de seu território e sociedade.

Ainda, cada um dos seis tópicos discutidos neste artigo desempenha um papel essencial na compreensão do fenômeno de internalização de políticas e diretrizes globais no arcabouço legislativo nacional. As influências de fóruns e acordos internacionais, como o Rio-92, não apenas corroboram a hipótese de que a formulação da Lei do SNUC atendeu a uma pressão velada, mas constante, de organismos multilaterais; também reforçam que a legislação ambiental brasileira foi profundamente afetada pela incorporação de princípios de desenvolvimento sustentável, governança ambiental e proteção ecossistêmica, que passaram a ser tratados como pautas fundamentais para o progresso socioeconômico.

Observa-se que a estrutura do Projeto de Lei, ao longo de sua tramitação, delineou um percurso legislativo em consonância com as melhores práticas recomendadas internacionalmente, incorporando valores e diretrizes que viabilizassem o desenvolvimento sustentável em consonância com as exigências do cenário mundial. Essa adequação não só permitiu ao Brasil fortalecer sua legislação interna para a preservação de recursos naturais como também possibilitou um ganho significativo de legitimidade e credibilidade no plano externo, fortalecendo o país nas instâncias de negociação multilateral e no cenário de debates ambientais.

Ainda assim, é necessário reconhecer que, embora a Lei do SNUC tenha sido influenciada por demandas internacionais, sua formulação e implementação refletiram as especificidades do contexto socioambiental brasileiro. A legislação foi cuidadosamente adaptada às necessidades locais, evitando a mera reprodução de normas externas e garantindo maior efetividade no cumprimento de seus objetivos. Esse processo demonstrou a capacidade do Brasil de equilibrar a incorporação de diretrizes globais com a realidade nacional, conferindo maior legitimidade e aplicabilidade às medidas implementadas.

Destarte, a promulgação da Lei do SNUC configura-se como um marco na trajetória da legislação ambiental brasileira, transcorrendo em um momento histórico de transição e adaptação às novas exigências globais. O SNUC não só supriu as demandas de conservação de ecossistemas essenciais para a biodiversidade e o desenvolvimento do país, mas também operou como resposta assertiva ao interesse em fortalecer a imagem do Brasil como nação ativa e comprometida com o cumprimento de padrões ambientais globais. Essa legislação é, portanto, produto de uma conjuntura que exige a elaboração de normas que, ao mesmo tempo, se ajustem às realidades locais e atendam às exigências de governança ambiental do sistema internacional.

Nesse contexto, a Lei do SNUC também se consolida como uma política pública ambiental de longo prazo, evidenciando o compromisso do Estado brasileiro com a institucionalização da promoção da proteção ambiental como diretriz permanente estatal.

Por fim, este estudo conclui que a criação da Lei do SNUC não se deu de maneira isolada, mas sim como resultado de uma confluência de fatores internos e externos, os quais reforçam a relevância de uma análise aprofundada do papel das pressões internacionais nas políticas públicas de caráter ambiental. A legislação brasileira, nesse aspecto, caracteriza-se como um exemplo de normatização ambiental que cumpre com os objetivos de desenvolvimento sustentável e que encontra, na política externa, uma fonte de legitimação e validação, contribuindo, assim, para uma sólida integração do país nos compromissos ambientais internacionais.

REFERÊNCIAS

BARROS-PLATIAU, Ana Flávia. **O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas. Texto para Discussão**, n. 1618. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2011. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1502/1/td_1618.pdf. Acesso em: 28 out. 2024.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 de nov. de 2022.

BRASIL. **Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000.** Regulamenta o art. 225, § 1.º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Brasília, 18 de julho de 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm. Acesso em: 21 de nov. de 2022.

BRASIL. **Projeto de Lei n. 2.892, de 1992.** Dispõe sobre os Objetivos Nacionais de Conservação da Natureza, cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabelece medidas de preservação da diversidade biológica e dá outras providências.

Disponível em:

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=38133#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20Objetivos%20Nacionais,biol%C3%B3gica%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A7%C3%A3es.&text=ALTERA%C3%87%C3%83O%20CODIGO%20FLORESTAL>. Acesso em: 20 nov. 2024.

CALMON DE PASSOS, Priscilla Nogueira. A Conferência de Estocolmo como ponto de partida para a proteção internacional do meio ambiente. **Revista Direitos Fundamentais & Democracia**, [S. l.], v. 6, n. 6, 2009. Disponível em: <https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/18>. Acesso em: 23 nov. 2024.

CHAUÍ, Marilena; NOGUEIRA, Marco Aurélio. O pensamento político e a redemocratização do Brasil. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, n. 71, p. 173–228, 2007.

CORRÊA DO LAGO, André Aranha. **Estocolmo, Rio, Joanesburgo: o Brasil e as três conferências ambientais das Nações Unidas**. Brasília: Instituto Rio Branco, Fundação Alexandre de Gusmão, 2006.

CÔRTEZ, Octávio Henrique Dias Garcia. **A política externa do governo Sarney: o início da reformulação de diretrizes para a inserção internacional do Brasil sob o signo da democracia**. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2010. 372 p. ISBN 978-85-7631-273-4. Páginas consultadas: 235 e 241.

CURSINI, Caio. A Geopolítica da Política Externa do Pragmatismo Ecumênico Responsável (1974–1979): o Papel do Ministério das Relações Exteriores. **Revista Brasileira de Estudos de Defesa**, [S. l.], v. 6, n. 1, 2020. DOI: 10.26792/rbed.v6n1.2019.75092. Disponível em: <https://rbed.abedef.org/rbed/article/view/75092>. Acesso em: 28 out. 2024

DIAS, Edson dos Santos. Os (des) encontros internacionais sobre meio ambiente: da Conferência de Estocolmo à Rio+20 - expectativas e contradições. **Caderno Prudentino de Geografia**, [S. l.], v. 1, n. 39, p. 06–33, 2018. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/3538>. Acesso em: 23 nov. 2024.

DHENIN, Miguel Patrice Philippe. **Democracia, militares e ambientalismo no Brasil: o redimensionamento do binômio segurança/desenvolvimento no pós-ditadura**. Working Paper apresentado para o AT7 do Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa – ENABED, Florianópolis, 6-8 jul. 2016. Disponível em: <https://www.enabed2022.abedef.org/anais/trabalhos/lista#M>. Acesso em: 23 nov.

2024.

FAGUNDES VISENTINI, Paulo G. A Política Externa do Regime Militar: da Ideologia ao Pragmatismo. **Locus: Revista de História**, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 38–63, 2022. DOI: 10.34019/2594-8296.2022.v28.36329. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/locus/article/view/36329>. Acesso em: 28 out. 2024.

FOLI, Ana Cristina Araújo; FARIA, Karla Maria Silva de. Oportunidades e desafios da criação de Unidades de Conservação: reflexões sobre as experiências no Estado de Goiás, Brasil. **Revista Cerrados**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 424–446, 2020. DOI: 10.46551/rc24482692202024. Disponível em: <https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/cerrados/article/view/3235>. Acesso em: 11 set. 2024.

FRETTA, Felipe Buffara. **APA e indenização: quando a Administração tem o dever de indenizar o particular ao implementar uma Área de Proteção Ambiental**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/253786>. Acesso em: 23 nov. 2024.

GARCIA DA SILVEIRA, Jessica. A Rio-92, os movimentos ecologistas e a Política Nacional do Meio Ambiente: uma reflexão sobre a construção das políticas ambientais brasileiras na década de 1990. **Revista Hydra: Revista Discente de História da UNIFESP**, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 7–36, 2021. DOI: 10.34024/hydra.2021.v5.11427. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/hydra/article/view/11427>. Acesso em: 23 nov. 2024.

GRANDINO, Patrícia Junqueira; MAIDA, Marco José Domenici. Redemocratização brasileira e a proteção dos direitos humanos da criança e do adolescente. In: **Mudança social e participação política: estudos e ações transdisciplinares**. São Paulo: USP, 2017. Disponível em: [Livro 3 | Mudança Social e Participação Política](#). Acesso em: 23 nov. 2024.

JAPIASSÚ, Carlos Eduardo; GUERRA, Isabella Franco. 30 anos do Relatório Brundtland: nosso futuro comum e o desenvolvimento sustentável como diretriz constitucional brasileira. **Revista de Direito da Cidade**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, p. 1884-1901, 2017. DOI: 10.12957/rdc.2017.30287.

LACERDA MATTOS, Thais Caroline. O Projeto de Reforma Liberal no Governo Collor de Mello: uma reflexão acerca da mudança estratégica na política externa brasileira no contexto nacional de reformas (1990-1992). In: **XIII Semana de Relações Internacionais da Unesp: Cultura e Direitos Humanos nas Relações Internacionais**, 2015, Marília. Anais do Congresso, 2015.

LAFER, Celso. **Relações internacionais, política externa e diplomacia brasileira. Volume 2**. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2018.

LESSA, Antônio Carlos. A diplomacia universalista do Brasil: a construção do sistema contemporâneo de relações bilaterais. **Revista Brasileira de Política Internacional**,

v. 41, n. spe, p. 29–41, 1998.

LIMA, Maria Regina Soares de. Aspiração internacional e política externa. **Revista Brasileira de Comércio Exterior**, Rio de Janeiro, v. 82, p. 4-19, 2005. Disponível em: <https://www.funcex.org.br/publicacoes/rbce/material/rbce/82-mrsl.pdf>. Acesso em: 28 out. 2024.

LINDGREN-ALVES, José Augusto. **A década das conferências: 1990-1999**. 2. ed. Brasília: FUNAG, 2018.

MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Sustentabilidade, socioambientalismo e direitos da natureza na América Latina. **Acta Scientiarum. Legal Studies**, v. 9, n. 2, 2019. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/acts/article/view/16668>. Acesso em: 23 nov. 2024.

MARQUES, Sylvia Ferreira. **A imagem internacional do Brasil no Governo Cardoso (1995–2002): uma leitura construtivista do conceito de potência média**. 2005. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) — Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

MEDEIROS, Rodrigo. Evolução das tipologias e categorias de áreas protegidas no Brasil. **Ambiente & Sociedade**, v. 9, n. 1, p. 9-29, jan. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/C4CWbLFTKrTPGzcN68d6N5v/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 12 set. 2024.

MEDEIROS, Rodrigo; ARAÚJO, Fábio França Silva (Ed.). **Dez anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: lições do passado, realizações presentes e perspectivas para o futuro**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011. p. 23. Disponível em: <http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/handle/123456789/3510>. Acesso em: 23 nov. 2024.

MERCADANTE, Maurício. Uma década de debate e negociação: a história da elaboração da Lei do SNUC. In: BENJAMIN, Antonio Herman. **Direito ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 190-231.

MOURA, Adriana M. M. de (org.). **Governança ambiental no Brasil: instituições, atores e políticas públicas**. Brasília: Ipea, 2016.

PATRIARCHA-GRACIOLLI, Suelen Regina. Acordos mundiais estabelecidos na Rio-92: uma reflexão do panorama atual. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 69–81, 2015. DOI: 10.34024/revbea.2015.v10.1885. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/1885>. Acesso em: 23 nov. 2024.

RATTNER, Henrique. Globalização: em direção a um mundo só? **Estudos Avançados** [online], v. 9, n. 25, p. 65-76, 1995. Epub 14 jun. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40141995000300005>. Acesso em: 15 ago. 2024.

SALLES JUNG, João Henrique. Política externa na Redemocratização (1979-1990): o pragmatismo brasileiro nas relações com os Estados Unidos. **Revista Perspectiva: reflexões sobre a temática internacional**, [S. l.], v. 8, n. 14, 2017. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaPerspectiva/article/view/71240>. Acesso em: 27 out. 2024.

SANTILLI, Juliana. **Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural**. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2005.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SÃO PAULO. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. **Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA**. Subcomponente Floresta Atlântica. Projeto São Paulo: síntese de realizações. São Paulo, set. 1996. Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/13D00026.pdf>. Acesso em: 23 out. 2024.

SOBRINHO, Carlos Aurélio. **Desenvolvimento sustentável: uma análise a partir do Relatório Brundtland**. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília, 2009. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/512f4120-3ae2-4c3b-9324-c2773836463b>. Acesso em: 23 nov. 2024.

TORRENS, Antonio Carlos. Poder Legislativo e políticas públicas: uma abordagem preliminar. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, v. 50, n. 197, p. 189–203, jan. 2013.

VIGEVANI, Tulio; OLIVEIRA, Marcelo. F. de; CINTRA, Rodrigo. Política externa no período FHC: a busca de autonomia pela integração. **Tempo Social**, v. 15, n. 2, p. 31–61, nov. 2003.

WWF-BRASIL. **Chico Mendes: conheça a história do maior líder ambientalista do Brasil**. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?81068/Chico-Mendes-Conheca-a-historia-do-maior-lider-ambientalista-do-Brasil>. Acesso em: 23 nov. 2024.